

REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL DOS SISARS EM PERNAMBUCO: Estratégias de Regionalização para a Universalização do Saneamento Rural

Reestructuración Territorial de los SISAR en Pernambuco: Estrategias de Regionalización para la Universalización del Saneamiento Rural

Territorial Restructuring of SISARs in Pernambuco: Regionalization Strategies for the Universalization of Rural Sanitation

Bruna Marques Soares¹, Alexandre Carlos Araujo de Santana², William Ferreira da Silva³ e Artur Paiva Coutinho⁴.

¹Mestranda, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru – PE, Brasil, bruna.bms@ufpe.br, 0009-0006-4401-7121;

²Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE, Brasil, alexandre.sustentat@gmail.com, 0000-0002-6717-5396;

³MBA, Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife – PE, Brasil, olindaws@gmail.com, 0009-0006-7210-6295;

⁴Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru – PE, Brasil, arthur.coutinho@yahoo.com.br, 0000-0002-0644-0037

Eixo Temático 08 – Modelos de governança da área rural Estruturas de governança multissetoriais para o saneamento rural

Eje temático 08 – Modelos de gobernanza rural
Estructuras de gobernanza multisectorial para el saneamiento rural

Thematic Axis 08 – Rural governance models
Multisectoral governance structures for rural sanitation

RESUMO

A pesquisa tem por objetivo explanar a expansão territorial do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) em Pernambuco, à luz do processo de reestruturação territorial conduzido pela Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado. A intenção do governo estadual é implantar o modelo SISAR em todos os municípios que possuem áreas rurais, conforme classificação do IBGE (2022), promovendo uma regionalização mais eficiente e equitativa dos serviços. A metodologia do estudo organizou a análise em dois eixos: (i) as regiões de desenvolvimento do estado, com atenção às especificidades culturais e fontes de abastecimento hídrico; e (ii) a divisão administrativa das gerências regionais da COMPESA, um dos principais responsáveis pela incubação dos SISARs. A análise documental incluiu normativas legais, planos regionais de saneamento, notas técnicas e mapas institucionais. Os resultados preliminares indicam que a proposta de reestruturação prevê a criação de até 10 SISARs regionalizados, respeitando critérios a divisão das microrregiões de água e esgoto, fontes de captação e escala de gestão. No entanto, identificou-se a expansão desordenada de alguns SISARs já implantados, sobreposição de áreas, vazios de cobertura, e necessidade de ajustes territoriais. A pesquisa reforça a importância do planejamento geoestratégico e da articulação interinstitucional para a consolidação do modelo SISAR como política pública.

Palavras-chave: Saneamento rural, SISAR, Regionalização, Planejamento territorial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the territorial restructuring of the Integrated Rural Sanitation Systems (SISARs) in Pernambuco, highlighting the State Government's strategy to extend this management model to all municipalities with rural areas, as classified by IBGE (2022). The research emphasizes regionalization as a tool to enhance the efficiency and equity of rural sanitation services. The methodological approach was organized into two main axes: (i) the state's development regions, considering their cultural specificities and water supply sources; and (ii) the administrative division of the regional branches of the Pernambuco Sanitation Company (COMPESA), which plays a key role in incubating SISAR units. Documental analysis included legal frameworks, regional sanitation plans, technical notes, and institutional maps. Preliminary results indicate that the restructuring proposal envisions up to 12 regionalized SISARs, following criteria such as micro-regional divisions, water source availability (groundwater, main pipelines, PISF and Codevasf channels, and the São Francisco River), and management scale. However, challenges were identified, including unplanned expansion of existing SISARs, overlapping areas, service gaps in municipalities such as Tacaratu, Itacuruba, and Carnaubeira da Penha, and the need for territorial adjustments. This research contributes to the debate on rural sanitation regionalization and reinforces the importance of geostrategic planning and interinstitutional coordination as essential tools for consolidating the SISAR model as an effective public policy for the Brazilian semiarid region.

Keywords: Rural sanitation, SISAR, Regionalization, Territorial planning, Pernambuco

INTRODUÇÃO

O acesso ao saneamento básico em áreas rurais constitui um dos maiores desafios para a universalização dos serviços públicos no Brasil, sobretudo nas regiões do semiárido, onde predominam comunidades dispersas, baixa densidade populacional e infraestrutura precária. Entretanto, conforme Rubinger (2008), as políticas públicas de saneamento foram historicamente pensadas para contextos urbanos, desconsiderando as especificidades do campo. A ausência de gestão adequada nos sistemas implantados no meio rural comprometeu a continuidade do serviço, provocando a deteriorização dos sistemas, e abandono, provocando frustração social e perdas de recursos públicos e acabam sendo descontinuados o serviço, gerando frustrações nas comunidades e vultosas perdas de recursos públicos.

Embora o panorama rural brasileiro venha se modificando nas últimas décadas, com transformações culturais, demográficas e econômicas, o déficit de infraestrutura sanitária permanece. A dispersão territorial, o alto custo operacional e o baixo retorno financeiro tornam o meio rural pouco atrativo para as concessionárias estaduais, resultando em soluções improvisadas e insustentáveis, como o abastecimento por caminhões-pipa (Castro *et al.*, 2019;

Rodrigues, 2022). Isso agrava os problemas de saúde pública, impacta a qualidade de vida da população e contribui para a manutenção de desigualdades territoriais.

Para tanto, é imprescindível que o Estado fomente alternativas que possibilitem à população rural a permanência em seu território de origem, assegurando-lhe o acesso equitativo aos mesmos serviços disponibilizados nas áreas urbanas. Essa desigualdade é corroborada por estudo do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab, 2021), que, ao analisar o cenário nacional de investimentos em saneamento básico, constatou que, em 2019, 66% das ações foram direcionadas ao meio urbano, enquanto apenas 34% contemplaram a zona rural. No referido período, o montante de investimentos no setor totalizou aproximadamente R\$ 15,70 bilhões, distribuídos entre três eixos principais: gestão, esgotamento sanitário e abastecimento de água (Plansab, 2021; Rodrigues, 2022).

Com o cenário, faz-se necessário, então, a implementação de políticas públicas para que o saneamento no meio rural se torne realidade. Tais projetos buscam em sua maioria o incentivo de modelo de gestão compartilhada, ou seja o Estado, juntamente com as próprias comunidades rurais sejam capazes de fornecer a sustentabilidade do serviço através da cobrança do fornecimento da água. O modelo, criado no Ceará em 1996, foi desenvolvido a partir da articulação entre o governo estadual, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o Banco KfW e organizações comunitárias (Rocha, 2013). A proposta consiste na organização de associações comunitárias em federações regionais, com estrutura legal própria e suporte técnico e logístico do Estado.

A gestão do SISAR é baseada em uma estrutura jurídica sem fins lucrativos, que permite às comunidades filiadas operar seus próprios sistemas de abastecimento com apoio técnico centralizado. O Estado, por sua vez, atua como executor das obras e provedor de insumos de alta complexidade, assegurando a sustentabilidade institucional e operacional dos sistemas. Esse arranjo garante a manutenção contínua dos serviços e a responsabilização direta das comunidades atendidas.

Inspirado nesse modelo, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento (SRHS), antiga SEINFRA, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), deu início, em 2021 a implantação do modelo de gestão compartilhada a partir da implantação do SISAR do Sertão do Moxotó. A expansão continuou com a criação do SISAR Alto Pajeú, ainda em 2021, seguido

pelos SISARs São Francisco (junho de 2023), Sertão Central e Araripe (janeiro de 2024) e, mais recentemente, o SISAR Agreste Central, fundado em agosto de 2025. Com isso, a área de cobertura dos SISARs passou a corresponder a aproximadamente 70% do território de Pernambuco. O esforço interinstitucional entre COMPESA, SRHS e SDA tem sido decisivo para viabilizar essa expansão e consolidar o modelo como política pública de escala (Lafayette, 2021).

Inicialmente, o planejamento estadual previa a criação de doze blocos territoriais para implantação dos SISARs: São Francisco, Sertão Central e Araripe, Pajeú, Alto Pajeú, Moxotó, Agreste Meridional, Agreste Setentrional, Agreste Central, Russas, Mata Norte e Mata Sul. No entanto, a repercussão e a adesão voluntária de diversas comunidades aceleraram a expansão do modelo, o que resultou na incorporação de municípios não previstos originalmente. Algumas associações passaram a ser atendidas por SISARs vizinhos antes mesmo da formalização dos SISARs referente a sua área, ocasionando sobreposições de área, expansão territorial desordenada e zonas de exclusão.

Esse processo gerou desequilíbrios na gestão, dificultando o controle técnico e administrativo das unidades. Com a expansão desordenada dos SISARs Moxotó e Sertão Central e Araripe, suas áreas de abrangência superaram os limites originalmente definidos, como demonstrado na Figura 2. Para enfrentar essa situação, foi elaborada a Nota Técnica SRHS/SESAN/GGSISAR nº 001/2024, propondo uma nova divisão territorial, com base em critérios geográficos, hídricos, técnicos e políticos-administrativos, visando à otimização da atuação de cada região.

Este trabalho tem como objetivo analisar a experiência de reestruturação territorial dos SISARs no estado de Pernambuco, no período de 2021 a 2025. O foco é compreender os critérios utilizados na redefinição dos unidades regionais de cada SISAR, avaliar os impactos da expansão desordenada e discutir as potencialidades e limites do modelo SISAR como estratégia de gestão consorciada e regionalizada para o saneamento rural. A importância desta experiência reside no fato de representar uma política pública de escala, voltada à inclusão de comunidades historicamente excluídas, fortalecendo o planejamento territorial como instrumento essencial para garantir o direito humano ao saneamento básico.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza descritiva e abordagem qualitativa, com suporte em dados secundários e cartografia institucional. O objeto analisado foi a experiência de implantação e reestruturação territorial dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISARs) no estado de Pernambuco. O foco da investigação centrou-se na avaliação dos critérios técnicos, institucionais, geográficos e políticos-administrativos adotados para reorganizar a divisão territorial de cada unidade regional do modelo.

A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental de fontes institucionais, envolvendo os seguintes documentos e plataformas: (i) estatutos sociais dos SISARs constituídos entre 2021 e 2025; (ii) notas técnicas emitidas pela Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento (SRHS); (iii) Planos Microrregionais de Água e Esgoto do Sertão (MRAE-I) e da Região Metropolitana e Sertão do Pajeú (MRAE-II); (iv) o Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) do Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco (PROSAR/PE); (v) dados demográficos e territoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022); (vi) os Cadernos Regionais do Governo do Estado de Pernambuco; e (vii) informações administrativas e geográficas da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e da própria SRHS.

A sobreposição cartográfica foi realizada utilizando o software QGIS 3.10, a partir da divisão oficial dos municípios por Regiões de Desenvolvimento (RDs). Em seguida, foram integrados os mapas disponibilizados na Plataforma de Saneamento Rural (2025) e os dados presentes no GISCOMP (2025), plataforma institucional que apresenta a divisão das Gerências de Negócio da COMPESA.

Para compreender a evolução da implantação territorial dos SISARs, foram levantadas as datas de fundação das unidades: Moxotó, Alto Pajeú, São Francisco, Sertão Central e Araripe, e Agreste Central, conforme registrado nos respectivos estatutos sociais. A partir disso, procedeu-se à comparação entre os mapas de planejamento inicial dos 12 SISARs (Figura 1) e a situação atual do projetado (Figura 2), disponibilizada pela SRHS.

Figura 1. Planejamento inicial para Implantação dos 12 SISARs
Fonte:Rodrigues,2022

Figura 2. Situação 2024 projetada para implantação dos SISARs
Fonte:SRHS,2024

A análise metodológica seguiu cinco etapas interdependentes. Na primeira, foi realizada a caracterização das Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco, considerando suas tipologias culturais, disponibilidade hídrica e delimitações político-administrativas. Na segunda etapa, analisou-se a divisão das Gerências de Negócio da COMPESA, visto que, nos primeiros anos de operação, os SISARs funcionam fisicamente integrados às estruturas dessas gerências, favorecendo a transferência de conhecimento técnico-operacional. Na terceira etapa, avaliou-se a compatibilidade entre os SISARs e as Microrregiões de Água e Esgoto (MRAEs), buscando verificar que cada unidade respeitam a predominância microrregional em sua

composição.

A quarta etapa consistiu na análise da viabilidade técnica de abastecimento, com foco na tentativa de padronizar o melhor possível as diferentes tipologias de fontes de captação hídrica, dentro de um mesmo SISAR: poços cadastrados no SIAGAS, canais do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), adutoras estaduais e o próprio Rio São Francisco. Por fim, a quinta etapa compreendeu a verificação da delimitação formal dos territórios de atuação de cada SISAR, conforme disposto em seus estatutos sociais.

Essa abordagem metodológica permitiu identificar sobreposições de áreas, vazios de cobertura, critérios utilizados para a inclusão ou realocação de municípios entre a sede do SISAR e as comunidades que possuam sistemas de abastecimento de água e desafios logísticos para a operação. O uso de representações gráficas fornecidas pela SRHS possibilitou comparar, de forma visual, a configuração originalmente planejada com a situação consolidada, subsidiando a análise crítica dos impactos da regionalização sobre a gestão do saneamento rural em Pernambuco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A expansão dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISARs) em Pernambuco representou um avanço significativo na política pública de saneamento básico voltada ao meio rural. Entretanto, a implantação progressiva e descentralizada gerou distorções na lógica territorial originalmente proposta. A análise dos estatutos sociais, documentos técnicos e mapas comparativos revela que dois (Sertão Central/Araripe e Moxotó) dos cinco SISARs, ultrapassaram os limites inicialmente planejados, resultando em sobreposição de áreas, vazios de cobertura e desafios operacionais relevantes.

O planejamento inicial previa a formação de 12 SISARs organizados conforme as Gerências Regionais da COMPESA (Figura 1). Contudo, à medida que os SISARs foram sendo implantados, o modelo de expansão adotado favoreceu o acolhimento de municípios não previstos inicialmente, como forma de atender rapidamente demandas locais urgentes. Com isso, o SISAR Moxotó e o SISAR Sertão Central e Araripe passaram a abranger municípios pertencentes a outras RDs ou microrregiões de saneamento distintas, como evidenciado na Figura 2.

Esse processo de expansão espontânea gerou repercussões significativas. Municípios

como Tacaratu, Itacuruba, Betânia, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Betânia, Santa Cruz da Baixa Verde, Triundo e Calumbi ficaram temporariamente sem vínculo com qualquer SISAR formal, enquanto outras localidades foram incorporados nos SISARs em operação. A falta de delimitação oficial e a carência de critérios técnicos uniformes dificultaram o controle administrativo, a definição de fluxos operacionais e a sustentabilidade do modelo.

O cruzamento cartográfico das áreas de atuação real com os dados das Microrregiões de Água e Esgoto (MRAEs) demonstrou que o SISAR Sertão Central e Araripe possui sua área de abrangência operando das duas MRAEs (municípios de Mirandiba e Belém do São Francisco, estão em MRAEs distintas dos demais) o que compromete o alinhamento institucional e técnico com os planos regionais de saneamento. Tal estruturação também interfere na eficiência logística da operação dos sistemas, dificultando o atendimento técnico e a manutenção preventiva, especialmente nas localidades mais distantes, pois alguns municípios possuem mais de 200 km de distância da sede do SISAR.

Com o SISAR Moxotó, sua expansão orgânica, resultou três municípios “ilhados” Tacaratu, Itacuruba e Carnaubeira da Penha, deixando sem previsão de assistência conforme os estatutos atuais, o que é uma situação inadequada, visto que os municípios podem ter a percepção que a política pública não irá beneficiá-los e no caso de englobarem aos SISARs Moxotó ou Sertão Central e Araripe, a dificuldade de operação devido a grandes distância da sede.

Em resposta a esse cenário, foi criado uma proposta de reestruturação territorial baseada nos seguintes critérios:

- a) Adequar as áreas de abrangência do sisar para que sejam compatíveis/dialoguem com uma gerência regional da compesa, quando não for possível manter exatamente esse critério, ajustar para que as áreas do sisar para que estes se relacionem com o menor número possível de gerentes da compesa;
- b) Na delimitação das regiões, consideraram-se as principais formas de captação de água, abrangendo o potencial do subsolo, os canais do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), os canais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e o próprio Rio São Francisco. Ademais, foram analisadas as áreas de influência das principais adutoras. Desse modo, sempre que possível, buscou-se padronizar as tipologias de captação entre diferentes SISAR,

- sustentabilidade, considerando que a densidade populacional dessa região é significativamente menor em comparação com as demais áreas do estado de Pernambuco e o número de ligações é um importante indicador para mensurar a sustentabilidade de um SISAR;
- b) Sisar Sertão Central e Araripe: transferirá os municípios de Santa Maria da Boa Vista e Orocó para o Sisar Sertão do São Francisco. Além de futuramente transferir os municípios de Belém de São Francisco e Mirandiba, para o SISAR Pajeú/Itaparica, respeitando as divisões das Microregiões de Saneamento.
 - c) Sisar Agreste Central: passará a incluir os municípios de Pesqueira e Alagoinha, atualmente na área de abrangência do Sisar Moxotó;
 - d) Sisar Moxotó: cederá os municípios de Floresta, Petrolândia e Jatobá ao futuro Sisar Pajeú/Itaparica, a ser implementado apenas quando este novo SISAR, estiver operacional.

A análise crítica dos dados indica que, apesar dos avanços conquistados, o modelo SISAR em Pernambuco ainda enfrenta desafios relacionados à articulação institucional, à consolidação jurídica das unidades e à padronização dos procedimentos de gestão. Ao mesmo tempo, a experiência se mostra exitosa na ampliação do acesso ao saneamento em comunidades rurais antes desassistidas, contribuindo para a redução das desigualdades territoriais e o fortalecimento do planejamento estadual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da experiência de regionalização do saneamento rural por meio dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISARs) no estado de Pernambuco evidencia um importante avanço na busca pela universalização dos serviços básicos em áreas historicamente negligenciadas. A adoção do modelo SISAR, inspirado na experiência do estado do Ceará, consolidou-se como uma alternativa viável para promover a gestão compartilhada, a autonomia comunitária e a sustentabilidade operacional dos sistemas no meio rural.

No entanto, o processo de expansão territorial dos SISARs no estado revelou fragilidades significativas no planejamento inicial. A ausência de critérios técnicos uniformes para a delimitação das áreas de abrangência e a atuação descentralizada resultaram em sobreposição de territórios, lacunas de cobertura e desafios logísticos para a operação dos sistemas, especialmente em localidades de difícil acesso.

A reestruturação surge como uma resposta estratégica a esses desafios. Ao adotar critérios como proximidade geográfica, infraestrutura hídrica e alinhamento com as Microrregiões de Água e Esgoto (MRAEs), o estado de Pernambuco dá um passo importante rumo à consolidação de um modelo territorialmente equilibrado e funcional para o saneamento rural.

Conclui-se, portanto, que a experiência pernambucana com os SISARs reafirma a importância do planejamento territorial como instrumento técnico e político na efetivação do direito humano ao saneamento. Ao mesmo tempo, evidencia a necessidade de constante revisão e aperfeiçoamento das estratégias de regionalização, com base em dados atualizados, escuta ativa das comunidades e integração entre os federativos. A continuidade da expansão dos SISARs deve ser acompanhada de investimentos em governança local, capacitação técnica e monitoramento permanente, garantindo não apenas o acesso aos serviços, mas também sua qualidade, permanência e legitimidade social.

Como proposta de aperfeiçoamento do processo contínuo de revisão das regiões de atuação dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISAR), recomenda-se que a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento (SRHS) incorpore, em suas próximas análises, os seguintes critérios: i) definição de um raio máximo, em quilômetros, para a distância entre a sede e as comunidades atendidas; ii) estabelecimento de uma quantidade mínima de população e de domicílios rurais necessária à atuação do SISAR, de modo a garantir sua viabilidade técnico-operacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castro, L. A.; Taleires, F. C. S. S.; Silveira, S. S. 2019. “Índice de desenvolvimento humano em municípios que possuem sistema integrado de saneamento rural: uma análise comparativa. Companhia de Água e Esgoto do Ceará. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.24452018>.
- Lafayette, Fernandha Batista. 2021. “Proposta e avaliação de moledo de gestão de Sistema de abastecimento de água no meio rural no estado de Pernambuco”. <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/45631/1/TESE%20Fernandha%20Batista%20Lafayette.pdf>.
- Monteiro, Gabriela Torre Gonçalves, Silva, Simone Rosa, et al. 2022. “Impactos na saúde pública pós-implantação de Sistema Integrado de Saneamento Rural: Resultados no SISAR Moxotí em Pernambuco.” Revista Hygeia. DOI: <https://doi.org/10.14393/Hygeia2070873>.
- Plano o Microrregional de Água e Esgoto do Sertão. 2025. <https://srhs.pe.gov.br/images/MRAE-I-consulta-publica/PRSB-SERTAO.pdf>
- Plano o Microrregional de Água e Esgoto da RMR – Pajeú. 2025.

- https://srhs.pe.gov.br/images/MRAE-II-consulta-publica/PLANO_REGIONAL_DE_SANEAMENTO-RMR-PAJEU.pdf.
- Plansab. 2021. “Plano Nacional de Saneamento Básico” <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/plano-nacional-de-saneamento-basico-plansab/arquivos/relatriodeavaliaoanualdoplansab2021.pdf>.
- Rocha, W. S. 2013. “Estudo de caso do sistema integrado de saneamento rural (SISAR) no Brasil”. <https://doi.org/10.18235/0010702>
- Rodrigues, Elyfas Allyjackson Morais. 2022. “Avaliação de impacto e de sustentabilidade financeira para política pública de saneamento rural no estado de Pernambuco”. <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/45460/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Elyfas%20Allyjackson%20Morais%20Rodrigues.pdf>.
- SRHS.2023 “Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS)”. https://www.apac.pe.gov.br/images/PROSAR_PE_-_Marco_de_Gest%C3%A3o_Ambiental_e_Social.pdf.
- SRHS.2024. Nota Técnica: NT SRHS/SESAN/GGPS – 001/2024. “Reestruturação territorial dos SISARs no estado de Pernambuco. 2024.